

TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY TILLARNING O'RNI VA AHAMIYATI

O.Sadiqov

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
Iqtisodiyot fakulteti dekan o'rinbosari

Аннотация: Туризм является одной из самых быстрорастущих отраслей в мире и важным источником дохода для стран. Когда иностранные туристы приезжают в страну и тратят деньги в стране, индустрия туризма приносит доход, поэтому развитие индустрии туризма предоставляет странам возможности для экономического роста, создания рабочих мест и популяризации исторической, культурной или природной красоты.

Ключевые слова: Развитие туризма, туризм в Узбекистане, роль иностранных языков в туризме, меры, принимаемые в Узбекистане по туризму.

Annotation: Tourism is one of the fastest growing industries in the world and is an important source of income for countries. When foreign tourists come to the country and spend money in the country, the tourism industry generates income. Therefore, the development of the tourism industry provides opportunities for countries to create economic growth, create jobs and promote historical, cultural or natural beauty.

Key words: Tourism development, tourism in Uzbekistan, the role of languages in tourism, measures being taken in Uzbekistan on tourism.

Mamlakat turizm sohasida muvaffaqiyat qoznishi uchun sayyohlar bilan muloqot qilish uchun turli tillarni biladigan xodimlar kerak. Shu sababli, turizm sanoatida chet tillarining ahamiyati oshdi va bu tillarni yaxshi biladigan xodimlar sonini ko'paytirish zarurati paydo bo'ldi. Turizmni rivojlantirishda xorijiy tillar eng asosiy ahamiyatga egadir. Xorijiy davlatlardan kelgan sayyohlarga xizmat ko'rsatishda xorijiy tillarni biladigan xodimlar kerak bo'ladi. Butun dunyo bo'ylab turizmning rivoshlanishida xorijiy tillar muhim hisoblanadi. Turizimi eng rivojlangan davlatlar uchun xorijiy tillarni yaxshi biladigan xodimlar juda zarur, chunki bu xodimlar o'z davlatlariga turizmning rivojlanishida ko'proq samaradorlik va daromad olib keladi. Turizmni rivojlantirishda xorijiy tillar eng asosiy ahamiyatga egadir. Xorijiy davlatlardan kelgan sayyohlarga xizmat ko'rsatishda xorijiy tillarni biladigan xodimlar kerak bo'ladi. Butun dunyo bo'ylab turizmning rivoshlanishida xorijiy tillar muhim hisoblanadi. Turizimi eng rivojlangan davlatlar uchun xorijiy tillarni yaxshi biladigan xodimlar juda zarur, chunki bu xodimlar o'z davlatlariga turizmning rivojlanishida ko'proq samaradorlik va daromad olib keladi.

Turizm sanoatida qo'llaniladigan tillar ingliz, nemis, frantsuz va ispan kabi ko'plab tillarni o'z ichiga oladi. Turizm sohasida ishlashni xohlovchilar odatda bir yoki bir nechta xorijiy tillarni yaxshi bilishi kutiladi. Shuningdek, turizm industriyasida mijozlarga xizmat ko'rsatishda til to'siqlarini minimallashtirish va sayyohlar o'z mamlakatlarida o'zlarini qulay his qilishlari uchun korxonalar turli tillarda axborot materiallarini taqdim etishlari shart. Shu sababli, turistik faoliyatga ega bo'lgan mamlakatlarda turizm sanoati xorijiy tillarning ahamiyati va qo'llanilishi nuqtai nazaridan katta ahamiyatga ega. Natijada, turizm sanoati xorijiy tillardan foydalanish muhim bo'lgan sohadir. Mamlakatlar o'z turizm industriyasini rivojlantirmoqchi bo'lganlarida, chet ellik sayyohlarni chet tillarda so'zlashuvchi xodimlar bilan birgalikda turli tillardagi ma'lumotlar va materiallar bilan ta'minlashlari kerak. Shu bois turizm industriyasi xorijiy tillarni o'rganish va ulardan foydalanish uchun mustahkam zamin yaratadi, bu esa mamlakatlarning turizm sohasidagi muvaffaqiyatlarini oshirishga yordam beradi.

O'zbekistonda so'nggi yillarda sayyohlik industriyasini rivojlantirish va mamlakatni jahon turizm bozorida yanada ko'proq ko'rsatish uchun bir qator muhim chora-tadbirlar amalga oshirildi. Ulardan ba'zilari:

1. Viza jarayonlarini osonlashtirish: O'zbekiston chet ellik sayyohlar uchun viza tartiblarini osonlashtirish bo'yicha qator chora-tadbirlarni amalga oshirdi. Masalan, 2018 yilda 101 davlat fuqarolari O'zbekistonga vizasiz kirish imkoniga ega bo'ldi.

2. Turistik joylarga sarmoya kiritish: O'zbekiston hukumati turizm industriyasining infratuzilmalarini rivojlantirishga sarmoya kiritadi. Ular orasida tarixiy obidalarni restavratsiya qilish, sayyohlik ob'yektlarini qurish va shaharsozlik loyihalari bor.

3. Turizmni targ'ib qilish kampaniyalari: O'zbekistonda turizm industriyasini targ'ib qilish maqsadida reklama kampaniyalari tashkil etiladi. Masalan, 2017-yilda "O'zbekistonga xush kelibsiz" aksiyasi boshlangan edi.

4. Turizm ta'limi: O'zbekistonda turizmga oid ta'lim dasturlari ishlab chiqilgan. Bu dasturlar turizm sohasida ishlamoqchi bo'lganlarning malakali kadrlar bo'lishini ta'minlaydi.

5. Turizm tadbirlari: O'zbekistonda turizmni rivojlantirish maqsadida sayyohlik tadbirlari tashkil etiladi. Xalqaro sayyohlik yarmarkasi, Xalqaro musiqa festivali, Xalqaro kinofestival, Tarixiy shaharlar festivali kabi tadbirlar shular jumlasidandir.

6. Turizmni rag'batlantirish: O'zbekiston turizm sanoatini rag'batlantirish orqali investorlarni jalb qilishni maqsad qilgan. Ushbu imtiyozlar soliq imtiyozlari, investitsiya yordami va boshqa iqtisodiy imtiyozlarni o'z ichiga olishi mumkin.

Bu chora-tadbirlarning barchasi O'zbekiston turizm sanoatida muhim o'zgarishlarni ta'minlamoqda. Rivojlanayotgan turizm industriyasi mamlakatga

iqtisodiy foyda keltirmoqda va ish o'rinlari yaratmoqda, shu bilan birga mamlakat madaniy boyliklarini dunyo miqyosida targ'ib qilishga yordam beradi.

Xorijiy tillari turizm sanoatida muhim o'rin tutadi. Turizm sohasi turli xil madaniy, tarixiy va tabiiy go'zalliklarga ega bo'lgan mamlakatlar fuqarolarini o'ziga jalb qiladi va mamlakat bo'ylab sayohat qiluvchi turistlardan katta miqdorda daromad oladi. Bu esa turizm sohasida muloqotga ehtiyoj tug'diradi. Turizm sanoatida keng qo'llaniladigan tillarga ingliz, nemis, frantsuz, ispan, italyan, xitoy va rus tillari kiradi. Bu tillar turizm mutaxassislarining sayyohlar bilan muloqot qilish va ularga xizmat ko'rsatishda muhim rol o'ynaydi. Turistlar o'zlarini qulay his qilishlari va turistik joylar haqida to'g'ri va etarli ma'lumotga ega bo'lishlari uchun ular chet tillarini yaxshi bilishlari kerak. Turizm sohasida qo'llaniladigan yana bir til - bu biznes ingliz tili. Bu til biznesning turizm sohasida biznes yuritishi uchun muhim ahamiyatga ega. Xalqaro turizm da biznes ingliz tili biznesning marketing, savdo, mijozlarga xizmat ko'rsatish va reklama faoliyatida katta ta'sir ko'rsatadi. Bularning barchasidan tashqari, turizm sohasida madaniyatlar va tillarning o'zaro ta'siri sodir bo'ladi. Mahalliy aholi uchun ham chet tillarini o'rganish juda muhim, chunki sayyohlar boshqa mamlakatlar madaniyatiga guvoh bo'lishni va mahalliy aholi bilan muloqot qilishni xohlashadi. Bu turizm sanoati uchun til xilma-xilligining ahamiyatini oshiradi.

Natijada, turizm sohasida tillarning ahamiyati juda katta. Til xilma-xilligi sayyohlar o'zlarini qulay his qilishlari, diqqatga sazovor joylarni ziyorat qilishlari va mahalliy aholining turizm sanoati bilan shug'ullanishlari uchun zarurdir. Shu sababli, turizm sohasi xodimlariga kamida bitta chet tilini yaxshi bilishi tavsiya etiladi.

O'zbekiston tarixiy, madaniy va tabiiy go'zalliklari bilan tan olingan sayyohlik yo'nalishi hisoblanadi. Mamlakat Ipak yo'lida joylashganligi sababli o'zining tarixiy obidalari, arxitekturasi, san'ati va madaniyati bilan mashhur. Bundan tashqari, hanuzgacha faol bo'lgan an'ana va urf-odatlar, boy taom madaniyati va tabiiy go'zalligi. Uning go'zalligi ham sayyohlar e'tiborini tortadi. So'nggi yillarda O'zbekistonda iqtisodiy taraqqiyotning bir qismi sifatida turizm sohasini rivojlantirishga harakat qilinmoqda. Ayni paytda turli turistik maskanlarni qayta tiklash va ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Shaharlarning tarixiy hududlari, Respublika maydoni, Amir Temur maydoni, Registon maydoni, Shahar teatri, shahar devori va qal'a kabi turistik joylar qayta tiklanishi yoki yangilanishi kerak. Mamlakat turistik mehmonxonalar, restoranlar va turar joy sektorlari jihatidan ham kengayib bormoqda. Ayniqsa, poytaxt Toshkent, Samarqand, Buxoro, Xiva va yuzlab turistik hududlarda turizm sohasi uchun turli infratuzilma tadbirlari mavjud. O'zbekistonda turizm industriyasini rivojlantirish va mamlakatga ko'proq sayyohlarni jalb qilish maqsadida sayyohlik ko'rsatmalari, reklama kampaniyalari, sayyohlik yarmarkalari va turli tadbirlarni o'z ichiga oluvchi targ'ibot tadbirlari jadal olib borilmoqda.

sektori va investitsiyalarni rag'batlantiradi. O'zbekiston turizm industriyasidagi rivojlanish va innovatsiyalar evaziga sayyohlar soni va daromadini oshirishni maqsad qilgan. Sayyohlar sonining ko'payishi mamlakatga iqtisodiy afzalliklar va yangi biznes imkoniyatlarini taqdim etmoqda. Turizm industriyasining rivojlanishi ham targ'ibotni ta'minlaydi. O'zbek madaniyati va tarixiy merosini kengroq ommaga yetkazish va mamlakatimizning jahon miqyosida yanada kengroq e'tirof etilishiga yordam beradi.

Turizm butun dunyoda jadal rivojlanayotgan sohadir. Xalqaro turizm tashkiloti (UNWTO) ma'lumotlariga ko'ra, jahon turizm sanoati har yili qariyb 4 foizga o'smoqda va 2019-yilda dunyo bo'ylab 1,5 milliard sayyoh sayohat qilgan. Turizm sanoati butun dunyo bo'ylab bandlikning taxminan 10 foizini tashkil qiladi va jahon iqtisodiyotiga taxminan 8,9 trillion dollar hissa qo'shadi. Turizm sanoati ko'plab mamlakatlarning iqtisodiy o'sishiga yordam beradi. Ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlar uchun turizm industriyasi valyuta daromad olish va ish o'rinlari yaratish nuqtai nazaridan muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, turizm sanoati madaniy almashinuv va tushunishga yordam beradi. Sayyohlar atrofdagi turli madaniyatlar bilan tanishadilar, tarixiy va tabiiy go'zalliklarni kashf etadilar va shu orqali odamlar o'rtasida do'stlik va tinchlikni mustahkamlashga yordam beradilar. So'nggi yillarda turizm industriyasi barqaror turizm tendentsiyalariga intilmoqda. Turizm ekologik izni kamaytirish va mahalliy iqtisodiyotni himoya qilish uchun zarur bo'lgan soha ekanligi qabul qilingan. Shu bois turizm sohasi tabiiy boyliklarni muhofaza qilish, mahalliy aholini rivojlantirish, madaniy merosni asrab-avaylash va ijtimoiy mas'uliyatni ado etishga katta ahamiyat beradi. Natijada, turizm industriyasi butun dunyo bo'ylab muhim soha bo'lib, o'sib bormoqda. Turizm odamlarning boshqa mamlakatlar, madaniyatlar va odamlar bilan tanishishlariga yordam beradi va butun dunyo bo'ylab tinchlik va do'stlikni qo'llab-quvvatlaydi, shu bilan birga mamlakatlarning iqtisodiy o'sishiga hissa qo'shadi. Biroq, turizm barqaror va mahalliy hamjamiyatlarni himoya qiladigan tarzda boshqarilishi muhimdir.

Xulosa qilib aytganda, Turizmning rivojlanishida xorijiy tillarning o'rni va ahamiyati alohida ajralib turadi. Mening fikrimcha turizmning rivojlanishi uchun eng avvalo, hamma davlatlar xorijiy tillarni o'z hududida rivojlantirishi kerak. Men ham kelajakda turizmni rivojlantirishga o'z hissamni qo'shishga harakat qilaman. Kelajakda xorijiy tillar markazini ochishni va barcha yoshlar uchun imkoniyatlar yaratishni oldimga maqsad qilib qo'ydim. Yuqorida ko'rinib turibdiki, turizm butun dunyo bo'ylab eng rivojlanayotgan sohalardan biridir. Turizmi rivojlangan mamlakatlarda iqtisodiy o'sish sur'atlari ham yuqori darajadadir.

ADABIYOTLAR

1. Ашурова Д.У. Стилистические И прагматические аспекты словообразования английского языка. Дисс. док.филол. наук. Т.: 1993.- 406 с.
2. Бейленсон Л.С. Характеристики медико педагогического дискурса (на - материале логопедических рекомендаций): Автореф. дис... канд. филол. наук. Воронеж.: 2001.- 20 с.
3. Воркачев С.Г. Лингвокультурный концепт типологии и области
4. Karimov IA. "Chet tillarni o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlar to'g'risida"gi (PQ-1875-sonli) qarori. // "Ma'rifat" gazetasi, 2012-yil, 12-dekabr.
5. O'zbekiston Respublikasining "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"